

O‘ZBEK XALQINING SHAKILLANISHI VA ETNIK TARIXI

Salimov Nuriddin Odil o‘g‘li

Fan va texnologiyalar universiteti

*“Ijtimoiy-gumatir fanlarni o‘qitish metodikasi
(Tarix) yo‘nalishi I-bosqich magistranti.*

Ilmiy rahbar: Fan va texnologiyalar universiteti

Ijtimoiy fanlar kafedrasi mudiri, f. f. d. (Phd)

N.Z.Madaminova

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbek xalqining xalq sifatida shakllanishi, etnik tarixi va bu jarayonlar qaysi davr, hududlarda sodir bo‘lgani o‘zbek xalqi hozirda yashab kelayotgan hudud bilan qadim zamonlardan bevosita bog‘liq tub yerlik xalq ekanligi, uning etnik tarkibini asosan yerli sug‘diy, xorazmiy, bohtariy, sak, prototurk va turkiy ajdodlarimiz tashkil etganini va uzoq asrlar davomida ularning bir-birlari bilan aralashib yashashi natijasida yangi millat – o‘zbeklarning paydo bo‘lishi haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbek, xalq, etnik tarix, millat, milliy mentalitet, turkiy til.

Аннотация: В данной статье рассматривается становление узбекского народа как нации, этническая история, а также период и регионы, в которых происходили эти процессы, тот факт, что узбекский народ является коренным народом, напрямую связанным с территорией своего проживания с древнейших времен, что его этнический состав в основном составляют наши местные сугдийские, хорезмийские, бохтарские, сакские, прототюркские и тюркские предки, а также о возникновении новой нации - узбеков, в результате их смешения на протяжении многих веков. будет обсуждаться.

Ключевые слова: Ўзбек, народ, этническая история, нация, национальный менталитет, тюркский язык.

Abstrac: This article discusses the formation of the Uzbek people as a people, their ethnic history, and the periods and regions in which these processes occurred. It discusses the fact that the Uzbek people are an indigenous people directly connected to the territory they currently live in from ancient times, that their ethnic composition is mainly made up of our local Sogdian, Khorezmian, Bokhtarian, Sakian, Proto-Turkic and Turkic ancestors, and that as a result of their mixing with each other for many centuries, a new nation, the Uzbeks, emerged.

Keywords: Uzbek, people, ethnic history, nation, national mentality, Turkic language.

Kirish. “O‘zbek” atamasi qabila begi, hukmdor degan ma’nolarni anglatadi. Jahonda boshqa xalqlar kabi o‘zbek xalqining shakllanishi ham uzoq yillar davomida sodir bo‘lgan etnik jarayonlar mahsulidir. O‘zbeklar alohida etnik birlik, elat bo‘lib, Movarounnahr, Xorazm, Yettisuv qisman Sharqiy Turkistonning g‘arbiy mintaqalarida shakllangan. O‘zbek xalqining asosini hozirgi O‘zbekiston hududida qadimdan o‘troq yashab, sug‘orma dehqonchilik, hunarmandlik bilan shug‘ullanib kelgan mahalliy sug‘diyliklar, baqtriyaliklar, xorazmliklar, saklar, farg‘onaliklar yarim chorvador qabilalar ko‘chmanchi sak-massaget kabi etnik guruhlar tashkil qilgan.¹⁴³

O‘zbek xalqining shakllanishi haqida tarixchilar tomonidan xilma-xil, shuningdek, bir-biriga

¹⁴³ R.Shamsutdinov, X.Mo‘minov, O‘zbekiston tarixi”. Toshkent. „Akademik nashr”. 2019.

qarama-qarshi fikrlar aytiladi. Biroq bu mavzuda O'zbekistonda turli tosh davrlariga oid muhim arxeologik qazishma ishlarida qatnashgan, O'zFA akademigi, "O'zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi", "O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi" kitoblari muallifi Ahmadali Asqarov izlanishlari muhim. Asqarov hozirgi o'zbeklarning to'liq shakllanishi antik davrda yuz bergan deb hisoblaydi. "Miloddan avvalgi 2-ming yillik o'rtalarida Janubiy Sibir, Oltoy, Yenisey daryosi bo'ylari, Janubiy Qozog'iston dashtlari, Tyanshan hududlaridan sekin-sekin guruh bo'lib turkiyzabon aholi Sirdaryodan o'tib bizning hududlarga kirdi. Sirdaryodan to Amudaryoga qadar bo'lgan barcha hududni egalladi. Sibir tomondan kirib kelayotgan turkiyzabon aholi O'zbekistonning barcha hududiga tarqalib ketdi. Shuning uchun o'zbek xalqining kelib chiqish tarixini ikkita etnik asosga bog'laymiz: birinchisi qadimiy eroniy tillarda gapirgan sug'diylar, xorazmiylar, baqtriyaliklar; ikkinchisi turkiy tilda gapirgan ajdodlarimiz. Ikki etnik qatlamning 25 asr davomida aralashuvidan yangi millat paydo bo'ldiki, buni o'zbek deb ataymiz", — deydi Ahmadali Asqarov.¹⁴⁴

Bronza davrida Sibir turklarining Sirdaryo va Amudaryo bo'ylariga ommaviy ko'chib kelishi natijasida ular soni qadimgi sug'diy, xorazmiy, baqtriyaliklarga nisbatan 10-15 barobar ko'payib ketadi. Bunday vaziyatda tabiiyki, tashqaridan kelgan turkiy tilli aholining tili ustuvor bo'la boshlaydi. Natijada Amudaryo bo'ylarida yashovchilarning tillari 11-12-asrlarda yo'qolib ketdi. "Turkiy xalqlarning O'rta Osiyo, O'zbekiston hududida paydo bo'lishi Afrosiyobdan ming yil oldin bo'lgan — bronza davrida. O'sha paytda Sopolli degan madaniyatimiz bo'lgan, shuning ichiga tashqaridan turkiyzabon aholi kelib qo'shilishi bilan (Andronova qabilasi deb ataladi) sopol buyumlarda aksi ko'rinish boshladi", — deydi olim. Har bir xalqning tarixi uning etnogenezi va etnik tarixi bilan uzviy bog'liqdir. Etnogenezi va etnik tarix xalq tarixining ma'lum bosqichlarida vujudga kelib, ma'lum bir etnosning elat, xalq bo'lib shakllanishiga qadar davom etadigan tarixiy va etnomadaniy jarayondir.

Odatda biror bir xalqning etnogenezi, uning etnik qatlamlari tarkibini aniqlamay turib, u xalq haqida, u tarkib topgan hudud va uning davlatchiligi to'g'risida biror ilmiy tasavvur yaratish mumkin emas. Akademik olim K.Shoniyozevning mulohazalariga ko'ra, etnogenezi jarayonida etnosni belgilovchi hududiy, til va etnomadaniy birlik, ijtimoiy-iqtisodiy va xo'jalik, etnik nom(etnonim) hamda o'zlikni anglash birligi, siyosiy uyushma birligi, din umumiyligi va boshqa qator etnik alomatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu etnik alomatlar va belgilarning barchasi sodir bo'lgandagina etnos-xalq shakllanadi, ya'ni etnogenezi jarayoni yakunlanadi. Ammo amalda bu etnik alomatlar barchasi etnogenezi jarayonida, ya'ni muayyan bir vaqtda hozir bo'lishi yoki bir davrda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin bo'lmagan. Jumladan, ma'lum bir xalqning tashkil topishida til birligi bosh rol o'ynagan bo'lsa, ikkinchi bir elatning shakllanish jarayonida xo'jalik, uchinchisida esa moddiy madaniyat yetakchi belgi bo'lgan.

Bu borada akademik A.Asqarov etnik alomatlarini etnosga xos etnik belgilar va omillar deb yuritadi va etnosni uyushtiruvchi mazkur zaruriy ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy omillar hamda etnik belgilarga hududiy birlik, ijtimoiy-iqtisodiy xo'jalik birligi, etnomadaniy birlik, til birligi, etnik nom birligi, o'zlikni anglash birligi va nihoyat siyosiy uyushma (politicheskaya kontsalidatsiya)larni kiritadi. Olim etnik alomatlar alohida olingan qisqa bir davrda yuz bermaydi, balki uzoq davom etgan etnogenetik jarayon davomida birin-ketin tarkib topib boradi, deb ta'kidlaydi. Maxsus ilmiy adabiyotlarda ko'rsatilishicha, etnogenezi jarayonining ikki usuli mavjud:

- 1). Tub yerli (avtohton) etnik komponentlarning o'zaro yaqinlashuvi;

¹⁴⁴ Ahmadali Asqarovning Kun.uz jurnalistiga bergan 11.03.2023 dagi intervyusidan.

2). Shakllangan yoki shakllanayotgan etnik birlikka boshqa hududlardan ko`chib kelgan komponentlarning mahalliy aholiga qo`shilishi.¹⁴⁵

Etnogenezga oid bugungi kunda turli-tuman qarashlar va konsepsiyalar mavjud. Jumladan, ayrim mutaxassislar (L.N.Gumilyov) etnosni biofizik voqelik deb biladilar va shu bois etnogenez tizimini tabiiy jarayonlar bilan bog`liq deb hisoblaydilar. Mazkur konsepsiyaga ko`ra, etnos biosferaning tarkibiy qismi bo`lgani uchun undagi qonuniyatlarga bo`ysunadi, etnogenez esa biosferada sodir bo`ladigan jarayonlarning bir qismi deb hisoblanadi¹⁴⁶ Xozirgi O`zbekiston hududlarida 18-asrda tashkil etilgan uch xonlik tepasida Dashti Qipshoq o`zbeklarining uch yirik qabilalari turar edi. Siyosiy hokimiyat ta`sirida mahalliy o`troq turklar psixologiya o`zbek nomiga nisbatan asta sekinlik bilan xayrixohlik uyg`ona boshlaydi.

O`zbek nomini etnik mazmun kasb etishda badiiy ijod vakillari ham jalb etildi Abdulla Qodiriy, G`ofur G`ulom, Hamid Olimjon, Komil Yashin, Uyg`un va Abdulla Qaxhhorlar edilar. Xalq xo`jaligini tiklash mamlakatni industrialashtirish tufayli O`rta Osiyo jumladan O`zbekistonda qabilaviy urug` ayirmachilik barham topib Respublika hududida faoliyat ko`rsatayotgan jamoa va umumjamiyatning yutug`i o`zbek farzandi erishgan yutuq ekanligi xalq ongiga singdirib yuborildi. O`zbeklarning millat bo`lib uyushish jarayoni 1940-yillar o`rtasida tugallandi. Nihoyat o`zbek millati shakllanishi bilan uning milliy xarakteri va o`zbeklarga xos mentaliteti shakllandi.

Eng muhimi Respublika o`zbeklari orasida milliy o`zlikni anglash xissi mavj urib, o`zbek so`zi ularning umumiy etnik nomi sifatida xamma tomonidan tan olindi. Masalan agar 1926-yilda o`tkazilgan aholini ro`yhatga olish jarayonida Farg`ona vodiysi va Toshkent vohasida yashaydigan 32784 kishi o`zini qipchoq deb, 50078 kishi Qurama, 21565 kishi turk deb yozdirgan bo`lsalar, 1939-yilda ularning hammasi o`zlarini o`zbek deb atadilar. Xulosa qilib aytganda 1924-yilgi milliy chegaralanish amalga oshgach o`zbek nomi yangi tashkil topgan O`zbekiston SSRning xalq nomiga aylanib bordi. Shunday qilib sobiq sovet ittifoqi tarkibida yangi tashkil topgan Respublika O`zbekiston, uning fuqarolari o`zbek xalqi, o`zbek millati nomi bilan tarix maydonida o`z aksini topdi.¹⁴⁷

Xulosa: O`zbek xalqining kelib chiqishi qadimgi davrlarga borib taqaladi. O`sha davrlardan boshlab o`zbek xalqi rivojlanib hozirgi davrdagi rivojlangan o`zbek xalqi bo`lib shakllandi. Zero „Biz jahon maydonida kecha paydo bo`lgan xalq emasmiz. Bizning millatimiz, xalqimiz ko`hna Xorazm zaminida “Avesto” paydo bo`lgan zamonlardan buyon o`z hayoti, o`z madaniyati, o`z tarixi bilan yashab keladi. Tarixiy ma`lumotlardan ma`lumli o`zbek nomi qabila yoki urug` nomi emas. O`zbek nomi yuzlab turkiy qabilava elatlarning eronzabon etnoslar bilan asrlar davomida qorishuvi asosida tarkib topgan xalqdir. Shunday ekan, bu nom va shu nom bilan atalgan davlat paydo bo`ldi.

Bu bilan har bir mustaqil O`zbekiston fuqarosi faxrlanishi kerak. ²Karimov.IA. „O`z kelajagimizni o`z qo`limiz bilan qurmoqdamiz. „Turkiston” gazetasi muxbirining bergan savollariga javoblari Turkiston.1999-yil 2-fevral.Ayni paytda I.A.Karimov o`zbekning qadim tarixiy ildizlariturkiy xalqlar bilan bir ekani, bu birlik til, din, urf-odat, qadriyatlar va madaniyatda namoyon bo`lib, e`tirof etib turkiy xalqlar bilan har tomonlama aloqalarni rivojlantirish tarafdorimiz, deb aytdi.,„Lekin -deb ko`rsatdiki Yurtboshimiz -biz o`zimizni hamisha mustaqil millat, o`zbek xalqi sifatida his etib kelganmiz va bu bilan biz faxrlanamiz. Bunga tarixiy, ilmiy, madaniy asoslarimiz

¹⁴⁵ Shoniyozov K. O`zbek xalqining shakllanish jarayoni. – T. 2001

¹⁴⁶ Gumilev L.N. Etnogenez i biosfera zemli. -L., 1990

¹⁴⁷ . Халимбетов Ю.М. Миллий менталитетимиз-истикболимиз таянчи. «Ўзбек халқининг келиб чиқиши: илмий-методологик ёндашувлар, этногенетик ва этник тарих» мавзусидаги Республика илмий-назарий семинар материаллари. Тошкент 2007.

bor. Bugun dunyo hamjamiyati bizning buyuk tariximiz va muvaffaqiyatimizni e'tirof etib, bugungi kunda bizni shu nom bilan taniydi va hurmat qiladi". Bu nom bilan atalgan o'zining mutelik davrida millat bo'lib shakllandi. Istiqlol davrida esa o'z mustaqil ichki va tashqi siyosati bilan

Bu esa uning tezkorlik bilan rivojlanib borayotganidan dalolat beradi. Karimov. I.A. „O'z kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz". „Turkiston" gazetasi muxbirining bergan savollariga javoblari.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R. Shamsutdinov, X. Mo'minov. „O'zbekiston tarixi". Toshkent. „Akademik nashr". 2019.
2. R. Shamsutdinov, Sh. Karimov, S. Xoshimov „Vatan tarixi". „SHARQ" Nashriyot -Matbaa Aksiyadorlik Kompaniyasi Bosh Tahririyati. Toshkent. 2016.
3. Ahmadali Asqarov. „O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi ". Toshkent. „O'zbekiston". 2019.
4. A. Sagdullayev. „O'zbekiston tarixi". Toshkent. 2020.
5. Shoniyozov K. O'zbek xalqining shakllanish jarayoni. – T. 2001
6. Gumilev L.N. Etnogenez i biosfera zemli. -L., 1990